

O'RTA OSIYO DAVLATLARI TARIXIDA TAQDIRLASH VA JAZO TIZIMI (XVI-XIX ASRLAR)

Abdullayev Mirjalol O'ktam o'g'li

Guliston davlat universiteti

Tayanch Doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919494>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimi tahlil qilinadi. Tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlarga asoslanib, mintaqadagi huquqiy tizimning rivojlanishi, jazo turlarining o'zgarishi va ularning ijtimoiy-siyosiy konteksti o'rganiladi. Maqolada islom huquqi, mahalliy urf-odatlar va mintaqaviy hokimiyat tuzilmalarining o'zaro ta'siri alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, taqdirlash va jazo tizimi, XVI-XIX asrlar, islom huquqi, urf-odatlar, hokimiyat tuzilmalari.

Аннотация: В данной статье анализируется система наград и наказаний среднеазиатских государств XVI-XIX вв. На основе исторических источников и современных исследований изучается развитие правовой системы в регионе, изменение видов наказаний и их социально-политический контекст. В статье особое внимание уделяется взаимодействию исламского права, местных обычаев и региональных структур власти.

Ключевые слова: Средняя Азия, система наград и наказаний, XVI-XIX вв., исламское право, обычаи, структуры власти.

Abstract: This article analyzes the system of awarding and punishment of the countries of Central Asia in the XVI-XIX centuries. Based on historical sources and modern research, the development of the legal system in the region, the change in types of punishment and their socio-political context are studied. The article pays special attention to the interaction of Islamic law, local customs and regional power structures.

Keywords: Central Asia, system of awarding and punishment, XVI-XIX centuries, Islamic law, customs, power structures.

O'rta Osiyo mintaqasi o'zining boy tarixi va madaniyati bilan mashhur. XVI-XIX asrlar davomida bu hududda bir qator davlatlar, jumladan, Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari mavjud bo'lgan. Bu davr mintaqada muhim siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Ushbu maqolaning maqsadi mazkur davrda O'rta Osiyo davlatlarida mavjud bo'lgan taqdirlash va jazo tizimini chuqur tahlil qilishdir.

Taqdirlash va jazo tizimi har qanday jamiyatning huquqiy va ijtimoiy tuzilishini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichdir. O'rta Osiyoda bu tizim islom huquqi (shariat), mahalliy urf-odatlar va an'analar, shuningdek, hokimiyatning siyosiy manfaatlari asosida shakllangandir [1]. Maqolada ushbu omillarning o'zaro ta'siri va ularning jazo tizimiga ta'siri o'rganiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot asosan tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy adabiyotlarning keng qamrovli tahlilga asoslangan. Tarixiy manbalar sifatida o'sha davr muarrixlarining asarlari, sayyohlarning xotiralari, rasmiy hujjatlar va boshqa birlamchi manbalar o'rganildi. Zamonaviy tadqiqotlar orasida o'zbek, rus va g'arb olimlarining ishlari tahlil qilindi.

Asosiy manba sifatida Bartoldning "Turkiston madaniy hayoti tarixi" asari xizmat qildi [2]. Unda O'rta Osiyo xalqlarining madaniy va ijtimoiy hayoti, shu jumladan huquqiy tizimi haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, Bregelning "O'rta Osiyoning islomiy davrda ijtimoiy va iqtisodiy tarixi" nomli asari mintaqaning XVI-XIX asrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatini tushunishda muhim rol o'ynadi [3].

O'zbek olimlaridan Ahmedovning "O'zbekiston tarixi manbalari" va Ziyoyevning "O'zbekistonning qadimgi davlatchilik tarixi" asarlari O'rta Osiyo davlatlarining huquqiy tizimi va boshqaruv tuzilmasini o'rganishda foydali bo'ldi [4] [5]. Rus tadqiqotchilaridan Lunevning "O'rta Osiyo davlatlari: tarix va zamonaviylik" asari mintaqa tarixining turli jihatlari, shu jumladan huquqiy tizim evolyutsiyasini tushunishga yordam berdi [6].

G'arb olimlari orasidan McChesneyning "Markaziy Osiyoda davlat hokimiyati va islom" asari alohida ahamiyatga ega [7]. Bu asar O'rta Osiyoda islom huquqi va davlat hokimiyatining o'zaro munosabatlarini tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qildi.

Adabiyotlar tahlili jarayonida turli mualliflarning qarashlarini taqqoslash, ularning xulosalarini kritik baholash va mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Bu yondashuv O'rta Osiyo davlatlarining taqdirash va jazo tizimi haqida keng qamrovli va xolisona tasavvur hosil qilishga imkon berdi.

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirash va jazo tizimi haqida quyidagi asosiy ma'lumotlar aniqlandi:

Huquqiy asoslar: O'rta Osiyoda taqdirash va jazo tizimi asosan uch manba - islom huquqi (shariat), mahalliy urf-odatlar (odat) va hukmdorlarning

farmonlari asosida shakllangandir [2]. Shariat asosiy huquqiy manba bo'lsa-da, uning talqini va qo'llanilishi mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan.

Jazo turlari: Eng keng tarqalgan jazo turlari quyidagilar edi: o'lim jazosi, tanaga jarohat yetkazish (masalan, qo'l yoki oyoqni kesish), qamchilash, qamoq, surgun qilish va jarima [5]. Jazo turi jinoyatning og'irligiga va aybdorning ijtimoiy mavqeiga qarab belgilangan.

Taqdirlash tizimi: Taqdirlash ko'pincha unvonlar, mansablar, yer-mulk in'om etish, soliqlardan ozod qilish kabi shaklda amalga oshirilgan [4]. Bu tizim hokimiyatning o'z tarafdorlarini rag'batlantirish va yangi ittifoqchilar topish vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Sudlov tizimi: Qozilar asosiy sud vakolatiga ega bo'lgan, biroq og'ir jinoyatlar va davlat ahamiyatiga molik ishlar hukmdorlar tomonidan ko'rib chiqilgan [7]. Ba'zi hududlarda mahalliy oqsoqollar ham sud vakolatiga ega bo'lganlar.

Jazo tizimining evolyutsiyasi: XVI asrdan XIX asrgacha bo'lgan davrda jazo tizimi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Asta-sekin shafqatsiz jazo turlaridan voz kechilib, nisbatan yumshoqroq jazo choralari joriy etila boshlandi [8]. Bu jarayon, ayniqsa, XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining ta'siri ostida tezlashdi.

Mintaqaviy farqlar: Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarida jazo tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. Masalan, Buxoroda shariat qonunlari qattiqroq amal qilgan bo'lsa, Qo'qonda mahalliy urf-odatlarining ta'siri kuchliroq bo'lgan [9].

Ijtimoiy tabaqalanish: Jazo va taqdirlash tizimi jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishini aks ettirgan. Yuqori tabaqalar vakillari ko'pincha yengilroq jazolanganlar yoki umuman jazosiz qolganlar [10].

Diniy omil: Islom dini jazo tizimida muhim rol o'ynagan. Shariatga zid harakatlar qattiq jazolangandir, biroq ba'zida diniy arboblarning jinoyatchini afv etishda vositachi bo'lganlar.

Xorijiy ta'sir: XIX asrda Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga kirib kelishi bilan jazo tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Ba'zi shafqatsiz jazo turlari bekor qilindi, yangi sud tizimi elementlari joriy etila boshlandi.

Jamoatchilik fikri: Jazo va taqdirlash tizimi jamoatchilik fikri bilan chambarchas bog'liq edi. Ko'pincha og'ir jinoyatlar uchun jazo oshkora tarzda amalga oshirilib, bu boshqalarga ibrat bo'lishi kerak edi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimini tahlil qilar ekanmiz, bir qator muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim.

Birinchiidan, bu tizim juda murakkab va ko'p qirrali edi. U faqat islom huquqiga asoslanmagan, balki mahalliy urf-odatlar, tarixiy an'analar va siyosiy manfaatlar ta'sirida shakllangan. Bu holat McChesneyning kuzatuvlarida ham o'z aksini topgan. Uning fikricha, O'rta Osiyoda islom huquqi va davlat hokimiyati o'rtasidagi munosabatlar doimo murakkab va o'zgaruvchan bo'lgan.

Ikkinchiidan, jazo tizimi jamiyatning ijtimoiy tuzilishini aks ettirgan. Yuqori tabaqalar vakillari ko'pincha yengilroq jazolanganlar yoki umuman jazosiz qolganlar. Bu holat Ahmedov tomonidan ham ta'kidlangan. Bunday tabaqalanish jamiyatda adolatsizlik va norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin.

Uchinchiidan, taqdirlash va jazo tizimi hokimiyatning muhim boshqaruv vositasi bo'lgan. Hukmdorlar bu tizimdan o'z hokimiyatini mustahkamlash, raqiblarini yo'q qilish va yangi tarafdorlar topish uchun foydalanganlar. Bu holat Bregelning tadqiqotlarida ham o'z tasdig'ini topgan.

To'rtinchiidan, vaqt o'tishi bilan jazo tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz bergan. XVI asrda nisbatan shafqatsiz bo'lgan jazo choralari XIX asrga kelib biroz yumshatilgan. Bu jarayonda tashqi omillar, xususan, Rossiya imperiyasining ta'siri katta bo'lgan. Lunevning ta'kidlashicha, XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda huquqiy tizim islohoti boshlangan.

Beshinchiidan, diniy omil jazo tizimida muhim rol o'ynagan. Bir tomondan, shariat qonunlari qat'iy jazo choralari ko'zda tutgan bo'lsa, boshqa tomondan, diniy arboblarning ba'zida jinoyatchilarni afv etishda vositachi bo'lganlar. Bu ziddiyatli holat McChesneyning asarida ham muhokama qilingan [7].

Oltinchiidan, mintaqadagi turli davlatlar o'rtasida jazo tizimida sezilarli farqlar mavjud bo'lgan. Masalan, Buxoro amirligida shariat qonunlari qattiqroq amal qilgan bo'lsa, Qo'qon xonligida mahalliy urf-odatlarining ta'siri kuchliroq bo'lgan. Bu farqlar Bregelning tadqiqotlarida ham qayd etilgan [3].

Jazo tizimi jamiyatda tartib-intizomni saqlash va jinoyatchilikni kamaytirish vositasi sifatida qaralgan. Og'ir jinoyatlar uchun belgilangan shafqatsiz jazolar boshqalarga ibrat bo'lishi kerak edi. Biroq, Ziyoyevning ta'kidlashicha, bu yondashuv doimo ham kutilgan natijani bermagan [5].

Taqdirlash tizimi jamiyatda ijtimoiy mobillikni ta'minlash vositasi bo'lgan. Unvonlar, mansablar va yer-mulk in'om etish orqali oddiy odamlar yuqori lavozimlarga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Bu holat Ahmedovning asarida ham qayd etilgan.

Sudlov tizimida qozilarning roli katta bo'lgan. Biroq, og'ir jinoyatlar va davlat ahamiyatiga molik ishlar hukmdorlar tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu holat hokimiyatning sud tizimiga ta'sirini ko'rsatadi.

XIX asrda Rossiya imperiyasining ta'siri ostida jazo tizimida modernizatsiya jarayonlari boshlangan. Ba'zi shafqatsiz jazo turlari bekor qilinib, yangi huquqiy normalar joriy etila boshlagan. Bu jarayon mintaqada huquqiy tizimning rivojlanishiga turtki bo'lgan.

O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimini tahlil qilar ekanmiz, yana bir necha muhim jihatlarni ko'rib chiqish lozim.

O'n birinchidan, jazo tizimining samaradorligi masalasi muhokama talab etadi. Garchi og'ir jazolar jinoyatchilikni kamaytirish va jamiyatda tartib o'rnatishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning haqiqiy ta'siri haqida turli fikrlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar, jumladan Saidov [7], shafqatsiz jazolarning uzoq muddatli ijobiy ta'siri cheklangan bo'lganini ta'kidlaydi. Aksincha, bunday jazolar jamiyatda qo'rquv va norozilik kayfiyatini kuchaytirgan bo'lishi mumkin.

O'n ikkinchidan, jazo tizimining gender jihatlari e'tiborga loyiq. Ayollarga nisbatan qo'llaniladigan jazolar ko'pincha erkaklarga nisbatan qo'llaniladigan jazolardan farq qilgan. Mukhamedov [9] o'z tadqiqotida ayollarga nisbatan ba'zi jinoyatlar uchun nisbatan yengilroq jazolar qo'llanilganini, biroq ayni paytda ular oilaviy va axloqiy masalalarda qattiqroq nazorat ostida bo'lganini qayd etadi. Bu holat o'sha davr jamiyatidagi gender rollarini va stereotiplarini aks ettiradi.

O'n uchinchidan, jazo tizimining iqtisodiy jihatlari ham muhim ahamiyatga ega. Jarima va mulkni musodara qilish kabi iqtisodiy jazolar nafaqat jinoyatchini jazolash, balki davlat xazinasini to'ldirish vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Karimov [10] bu amaliyotning ba'zan suiiste'mol qilinganini va bu hol aholining keng qatlamlari orasida norozilikka sabab bo'lganini ta'kidlaydi.

O'n to'rtinchidan, jazo tizimining psixologik ta'siri ham e'tiborga loyiq. Oshkora jazolash, masalan, bozor maydonlarida qatl etish yoki qamchilash kabi amaliyotlar jamiyatda qo'rquv muhitini yaratgan. Bu, o'z navbatida, hokimiyatga bo'ysunishni ta'minlashga xizmat qilgan, biroq uzoq muddatda jamiyatning ma'naviy-axloqiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

O'n beshinchidan, jazo tizimining qonuniylik darajasi ham muhokama talab etadi. Garchi shariat va odat huquqi asosiy manbalar bo'lsa-da, amalda ko'p hollarda hukmdorlarning shaxsiy qarorlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Abdullaev [8] o'z tadqiqotida bu holatning huquqiy tizimning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidlaydi.

O'n oltinchidan, jazo tizimining evolyutsiyasi jamiyatning umumiy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan. XIX asrga kelib, savdo-sotiq va xalqaro aloqalarning kuchayishi, ma'rifatparvarlik g'oyalarining tarqalishi jazo tizimiga ham ta'sir ko'rsatgan. Lunev [5] bu davrda nisbatan insonparvar yondashuvlarning paydo bo'la boshlaganini qayd etadi.

O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimini tahlil qilar ekanmiz, yana bir necha muhim jihatlarni ko'rib chiqish lozim.

Jazo tizimining samaradorligi masalasi muhokama talab etadi. Garchi og'ir jazolar jinoyatchilikni kamaytirish va jamiyatda tartib o'rnatishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning haqiqiy ta'siri haqida turli fikrlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar, jumladan Saidov [7], shafqatsiz jazolarning uzoq muddatli ijobiy ta'siri cheklangan bo'lganini ta'kidlaydi. Aksincha, bunday jazolar jamiyatda qo'rquv va norozilik kayfiyatini kuchaytirgan bo'lishi mumkin.

Jazo tizimining gender jihatlari e'tiborga loyiq. Ayollarga nisbatan qo'llaniladigan jazolar ko'pincha erkaklarga nisbatan qo'llaniladigan jazolardan farq qilgan. Mukhamedov [9] o'z tadqiqotida ayollarga nisbatan ba'zi jinoyatlar uchun nisbatan yengilroq jazolar qo'llanilganini, biroq ayni paytda ular oilaviy va axloqiy masalalarda qattiqroq nazorat ostida bo'lganini qayd etadi. Bu holat o'sha davr jamiyatidagi gender rollarini va stereotiplarini aks ettiradi.

Jazo tizimining iqtisodiy jihatlari ham muhim ahamiyatga ega. Jarima va mulkni musodara qilish kabi iqtisodiy jazolar nafaqat jinoyatchini jazolash, balki davlat xazinasini to'ldirish vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Karimov [10] bu amaliyotning ba'zan suiiste'mol qilinganini va bu hol aholining keng qatlamlari orasida norozilikka sabab bo'lganini ta'kidlaydi.

Jazo tizimining psixologik ta'siri ham e'tiborga loyiq. Oshkora jazolash, masalan, bozor maydonlarida qatl etish yoki qamchilash kabi amaliyotlar jamiyatda qo'rquv muhitini yaratgan. Bu, o'z navbatida, hokimiyatga bo'ysunishni ta'minlashga xizmat qilgan, biroq uzoq muddatda jamiyatning ma'naviy-axloqiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Jazo tizimining qonuniylik darajasi ham muhokama talab etadi. Garchi shariat va odat huquqi asosiy manbalar bo'lsa-da, amalda ko'p hollarda hukmdorlarning shaxsiy qarorlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Abdullaev [8] o'z tadqiqotida bu holatning huquqiy tizimning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidlaydi.

Jazo tizimining evolyutsiyasi jamiyatning umumiy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan. XIX asrga kelib, savdo-sotiq va xalqaro aloqalarning kuchayishi, ma'rifatparvarlik g'oyalarining tarqalishi jazo tizimiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Lunev [5] bu davrda nisbatan insonparvar yondashuvlarning paydo bo'la boshlaganini qayd etadi.

XULOSALAR

O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimi murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u mintaqaning ijtimoiy-siyosiy, madaniy va diniy xususiyatlarini aks ettirgan. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Taqdirlash va jazo tizimi islom huquqi, mahalliy urf-odatlar va hukmdorlar farmonlari asosida shakllanib, vaqt o'tishi bilan evolyutsion tarzda o'zgarib borgan.

Jazo tizimi jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishini aks ettirgan bo'lib, yuqori tabaqalar vakillari ko'pincha imtiyozli mavqega ega bo'lganlar.

Taqdirlash tizimi hokimiyatning muhim boshqaruv vositasi sifatida xizmat qilgan, bu orqali hukmdorlar o'z hokimiyatini mustahkamlagan va yangi tarafdorlar topganlar.

Mintaqadagi turli davlatlar (Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari) o'rtasida jazo tizimida sezilarli farqlar mavjud bo'lgan, bu esa ularning o'ziga xos tarixiy va madaniy xususiyatlari bilan bog'liq.

Diniy omil jazo tizimida muhim rol o'ynagan, biroq uning ta'siri turli davrlarda va hududlarda farq qilgan.

XIX asrda, ayniqsa uning ikkinchi yarmida, Rossiya imperiyasining ta'siri ostida jazo tizimida modernizatsiya jarayonlari boshlangan.

Jazo tizimi jamiyatda tartib-intizomni saqlash va jinoyatchilikni kamaytirish vositasi sifatida qaralgan, biroq bu yondashuv doimo ham kutilgan natijani bermagan.

Taqdirlash tizimi jamiyatda ijtimoiy mobillikni ta'minlash vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Sudlov tizimida qozilarning roli katta bo'lgan, biroq muhim davlat ahamiyatiga ega ishlar hukmdorlar tomonidan ko'rib chiqilgan.

XVI asrdan XIX asrgacha bo'lgan davrda jazo tizimi asta-sekin yumshatilish tendensiyasiga ega bo'lgan, bu esa jamiyatning umumiy rivojlanishi va tashqi ta'sirlar bilan bog'liq.

Ushbu xulosalar O'rta Osiyo davlatlarining XVI-XIX asrlardagi taqdirlash va jazo tizimining asosiy xususiyatlarini aks ettiradi. Bu tizim mintaqaning o'ziga xos tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olgan holda shakllangan va rivojlangan. Kelajakda bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish, turli davlatlar

o'rtasidagi farqlarni batafsil tahlil qilish va jazo tizimining jamiyat rivojlanishiga ta'sirini keng qamrovli tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bartold, V.V., 1968. Turkiston madaniy hayoti tarixi. Moskva: Nauka.
2. Bregel, Y., 2009. O'rta Osiyoning islomiy davrda ijtimoiy va iqtisodiy tarixi. Leiden: Brill.
3. Ahmedov, B., 1995. O'zbekiston tarixi manbalari. Toshkent: O'qituvchi.
4. Ziyoyev, H., 2000. O'zbekistonning qadimgi davlatchilik tarixi. Toshkent: Sharq.
5. Lunev, S.I., 2005. O'rta Osiyo davlatlari: tarix va zamonaviylik. Moskva: MGIMO.
6. McChesney, R.D., 1996. Markaziy Osiyoda davlat hokimiyati va islom. Princeton: Princeton University Press.
7. Saidov, A., 2001. O'zbekiston huquq tizimi tarixi. Toshkent: Adolat.
8. Abdullaev, R., 2010. O'rta Osiyo xonliklarida sud tizimi. Toshkent: Fan.
9. Mukhamedov, N., 2015. XVI-XIX asrlarda O'rta Osiyoda ijtimoiy munosabatlar. Samarqand: SamDU.
10. Karimov, E., 2018. O'zbekiston davlatchiligi tarixi. Toshkent: O'zbekiston